

YANGI O'ZBEKISTONNING ZAMONAVIY IQTISODIYOTIDA SUN'IY INTELLEKTNING MEHNAT BOZORIGA TA'SIRI

Mirzo Ulug'bek nomidagi Milliy universitet magistranti

Kodirov Baxodirjon Shuxratovich

Annotatsiya Ushbu tezis yangi O'zbekistonda sun'iy intellektning mehnat bozoriga ta'sirini tahlil qiladi. Ishning asosiy maqsadi sun'iy intellekt texnologiyalari tomonidan yaratilgan ijobiy va salbiy o'zgarishlarni, ularning ishlab chiqarish samaradorligini oshirishga, yangi kasblar paydo bo'lishiga va mavjud kasblarning yo'qolib ketishiga ta'sirini ko'rsatishdir. Tezisdan sun'iy intellekt ta'siriga moslashish uchun o'quv dasturlarini qayta ko'rib chiqish, ishchilarni qayta tayyorlash dasturlarini ishlab chiqish, ijtimoiy himoya tizimini kuchaytirish va sun'iy intellekt texnologiyalari bilan bog'liq xavfsizlik va axloqiy muammolarni hal qilish zarurligi ta'kidlanadi.

Kalit so'zlar: Sun'iy intellekt, zamonaviy iqtisodiyot, mehnat bozori, marketing, ta'lim sifati, xavfsizlik;

Yangi O'zbekistonning zamonaviy iqtisodiyoti jadal rivojlanayotgan bo'lib, bu jarayonda sun'iy intellekt katta rol o'ynamoqda. Sun'iy entelekt texnologiyalari turli sohalarda qo'llanilmoqda, ishlab chiqarish samaradorligini oshirmoqda, yangi xizmatlarni taqdim etmoqda va mehnat bozoriga sezilarli ta'sir ko'rsatmoqda.

1. Sun'iy Intellektning Mehnat Bozoriga Ta'sirining Asosiy Yo'nalishlari

Sun'iy intellektning mehnat bozoriga ta'siri bir necha asosiy yo'nalishlarda namoyon bo'ladi:

Avtomatlashtirish: Sun'iy intellekt texnologiyalari bir qator ish faoliyatlarini avtomatlashtirish imkonini beradi, bu esa ba'zi kasblarning yo'qolib ketishiga olib kelishi mumkin. Misol uchun, ishlab chiqarish sohasida robotlar va mashinaviy o'quv dasturlari odamlarni almashtirishi mumkin. Shuningdek, sun'iy intellekt

buxgalteriya, xizmat ko'rsatish va marketing kabi sohalarda ham odamlarni almashtirishi mumkin.

Yangi Kasblarning Paydo bo'lishi: Sun'iy intellekt texnologiyalari yangi kasblarni ham yaratadi. Masalan, sun'iy intellekt muhandislari, ma'lumotlar analitiklari, sun'iy intellekt o'quv dasturlari ishlab chiquvchilari va boshqa sohalardagi mutaxassislar talabga ega bo'ladi.

Ishlab chiqarish Samaradorligining Oshirishi: sun'iy intellekt texnologiyalari ishlab chiqarish samaradorligini oshirib, biznesni yanada raqobatbardosh qiladi. Bu esa yangi ish o'rinlari yaratilishiga olib kelishi mumkin.

Ishlab chiqarish Jarayonlarining Optimallashtirilishi: sun'iy intellekt ishlab chiqarish jarayonlarini optimallashtirish, xarajatlarni kamaytirish va sifatni oshirish imkonini beradi.

2. Sun'iy Intellekt Mehnat Bozoriga Ijobiy Ta'siri

Ishlab chiqarish Samaradorligining Oshirishi: sun'iy intellekt texnologiyalari ishlab chiqarish jarayonlarini avtomatlashtirish, xarajatlarni kamaytirish va sifatni oshirish orqali ishlab chiqarish samaradorligini oshiradi. Bu esa iqtisodiy o'sishga va yangi ish o'rinlari yaratilishiga olib kelishi mumkin.

Ish Sharoitlarini Yaxshilash: sun'iy intellekt xavfli va qiyin sharoitlarda ishlaydigan odamlarni almashtirishi mumkin, bu esa ish sharoitlarini yaxshilashga va xavfsizlikni oshirishga yordam beradi.

Yangiliklar va Iqtisodiy O'sish: sun'iy intellekt texnologiyalari yangiliklarga yo'l ochib, iqtisodiy o'sishni tezlashtiradi. Bu esa yangi ish o'rinlari yaratilishiga olib kelishi mumkin.

Ishning Sifati va Samaradorligini Oshirish: sun'iy intellekt texnologiyalari ishchilarni kundalik va takrorlanuvchi vazifalardan ozod qilib, ularni yanada murakkab va ijodiy ishlarni bajarishga yo'naltirish imkonini beradi. Bu ishning sifati va samaradorligini oshirishga yordam beradi.

3. SIning Mehnat Bozoriga Salbiy Ta'siri

Ish O'rinlarining Yo'qolib Ketishi: SI texnologiyalari bir qator ish faoliyatlarini avtomatlashtirish imkonini beradi, bu esa ba'zi kasblarning yo'qolib ketishiga olib kelishi mumkin.

Ishchilarni Qayta Tayyorlash Zarurati: sun'iy intellekt texnologiyalari o'zgarishiga moslashish uchun ishchilarni qayta tayyorlash zarurati tug'iladi. Bu esa qo'shimcha xarajatlarga va vaqtga olib kelishi mumkin.

Ijtimoiy Tengsizlik: sun'iy intellekt texnologiyalari o'zgarishi ba'zi odamlarni iqtisodiy jihatdan orqada qoldirishi mumkin, bu esa ijtimoiy tengsizlikni kuchaytirishi mumkin.

Xavfsizlik va Axloqiy Muammolar: sun'iy intellekt texnologiyalari xavfsizlik va axloqiy muammolarni ham keltirib chiqarishi mumkin. Masalan, sun'iy intellekt yordamida yaratilgan soxta yangiliklar va axborot tarqalishi, shaxsiy ma'lumotlarning xavfsizligi va boshqa muammolarga olib kelishi mumkin.

4. Yangi O'zbekistonda Sun'iy Intellektning Mehnat Bozoriga Ta'sirini Bashorat qilish

Yangi O'zbekistonda SIning mehnat bozoriga ta'siri quyidagicha bo'lishi mumkin:

Ishlab chiqarish sohalari: sun'iy intellekt texnologiyalari ishlab chiqarishni avtomatlashtirishga va samaradorlikni oshirishga yordam beradi. Bu esa ba'zi ish o'rinlarini yo'qotishga olib kelishi mumkin, ammo shu bilan birga, yangi ish o'rinlari ham paydo bo'ladi.

Xizmat ko'rsatish sohalari: sun'iy intellekt texnologiyalari xizmat ko'rsatish sohasidagi ko'plab vazifalarni avtomatlashtirishga yordam beradi. Masalan, avtoulovlarga texnik xizmat ko'rsatish, tibbiy xizmatlar va boshqalar.

Ta'lim sohasi: sun'iy intellekt texnologiyalari ta'lim sifatini oshirishga va yangi o'quv dasturlari yaratishga yordam beradi. Shuningdek, u o'qituvchilarni qo'llab-quvvatlaydi va ta'lim jarayonini shaxsiylashtiradi.

Boshqaruv va Moliya: sun'iy intellekt texnologiyalari boshqaruv va moliya sohalarida ma'lumotlarni tahlil qilish va samarali qarorlar qabul qilishga yordam beradi.

5. Mehnat Bozorining Sun'iy Intellekt Ta'siriga Moslashuviga Qarorlar

SIning mehnat bozoriga ta'siriga moslashish uchun quyidagi qarorlarni ko'rish mumkin:

O'quv dasturlarini qayta ko'rib chiqish: sun'iy intellekt texnologiyalari talab qiladigan yangi kasblar uchun o'quv dasturlarini qayta ko'rib chiqish va yangi dasturlarni ishlab chiqish kerak.

Ishchilarni qayta tayyorlash: sun'iy intellekt texnologiyalari o'zgarishiga moslashish uchun ishchilarni qayta tayyorlash dasturlarini ishlab chiqish va amalga oshirish zarur.

Ijtimoiy himoya tizimini kuchaytirish: sun'iy intellekt texnologiyalari ta'siridan kelib chiqib ishsiz qolish xavfi ostida bo'lgan ishchilarni qo'llab-quvvatlash uchun ijtimoiy himoya tizimini kuchaytirish kerak.

Yangi O'zbekistonda SIning mehnat bozoriga ta'siri ikki tomonlama - ijobiy va salbiy. Sun'iy intellekt texnologiyalari ishlab chiqarishni avtomatlashtirish, samaradorlikni oshirish va yangi ish o'rinlari yaratishga yordam beradi. Biroq, u ba'zi kasblarni yo'qotishga va ishchilarni qayta tayyorlash zaruratiga olib kelishi mumkin. Sun'iy intellekt ta'siriga moslashish uchun o'quv dasturlarini qayta ko'rib chiqish, ishchilarni qayta tayyorlash dasturlarini ishlab chiqish, ijtimoiy himoya tizimini kuchaytirish va sun'iy intellekt texnologiyalari bilan bog'liq xavfsizlik va axloqiy muammolarni hal qilish kerak. Yangi O'zbekiston sun'iy intellekt texnologiyalarini o'zining iqtisodiy rivojlanishi va mehnat bozorini shakllantirish uchun strategik jihatdan foydalanishi kerak.

Sun'iy intellekt texnologiyalari bilan bog'liq xavfsizlik va axloqiy muammolarni hal qilish: Sun'iy intellekt texnologiyalari bilan bog'liq xavfsizlik va

axloqiy muammolarni hal qilish uchun tegishli qoidalar va qonunchilikni ishlab chiqish zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. "Sun'iy intellekt va ish bozori: kelajakning qanday ko'rinishi bor?", Jahon Banki, 2020.
2. "Sun'iy intellekt va mehnat bozori: xatarlar va imkoniyatlar", Xalqaro Mehnat Tashkiloti, 2019.
3. "Sun'iy intellekt: iqtisodiy o'sish uchun yangi vosita", O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Fan va Texnologiyalar agentligi, 2022.
4. "O'zbekistonda sun'iy intellektning rivojlanish istiqbollari", O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Strategik va mintaqaviy tadqiqotlar markazi, 2021.
5. "Sun'iy intellektning mehnat bozoriga ta'siri: global ko'rinish", McKinsey Global Institute, 2017.
6. "Sun'iy intellekt: yangi davrda ta'lim va o'quv", O'zbekiston Respublikasi Ta'lim Vazirligi, 2023.